

Транзакційний аналіз взаємодії в процесі підприємницької діяльності

Транзактний аналіз (ТА) в організаціях на сьогодні визнається як найбільш ефективний (за європейськими вимірами) спосіб формування короткострокових та довгострокових програм організаційного розвитку. Властиві ТА системність і водночас спрямованість на людський фактор роблять його незамінним в роботі європейських фахівців з організаційного розвитку та HR-консультантів [1].

Дослідження К. Левіна показали, що на практиці неможливо встановити, який стиль взаємодії керівника і найманого працівника у рамках підприємницької діяльності є кращим, до того ж у чистому вигляді вони практично не зустрічаються [2; 3]. Однак у локальному випадку, простежити взаємозалежність між стилем взаємодії і труднощами у реалізації управлінської стратегії у підприємницькій діяльності можливо.

Для дослідження алгоритму поведінки працівника, який намагається маніпулювати керівником, доцільно звернути увагу на елементарну модель [4, с. 402]. Спостерігаємо ситуацію, коли керівник слідує помилковому алгоритму, отже, є фактори, що це зумовлюють. І, вочевидь, вони мають значну вагу, якщо здатні підмінити собою базові принципи менеджменту персоналу. Для виявлення цих факторів В. Шейнов застосовує елементарну транзактну схему:

Рис. 1. Транзактна схема прихованого управління

Джерело: [3, с. 402 - 403]

Пояснюючи її таким чином: «Явна транзакція зі сторони підлеглого - шанобливе Дорослий → Батько («Парламентар») доповнюється прихованою - безпомічністю, звертанням за покровительством Дитина → Батько («Недотепа») [3, с. 402 - 403].

На нашу думку, таке бачення даної транзакції механічне, таке, що задає шаблони у які повинні вписуватись сторони маніпуляції.

Застосуємо до цієї ж моделі дещо складніший інструмент транзактного аналізу - соціальний діагноз, завдяки якому видається можливим простежити динамічний зв'язок між сторонами взаємодії.

Я. Стюарт запропонував наступне визначення ідеї соціального діагнозу: «Інші люди звертаються до мене з его-стану, який доповнює мій» [6, с. 48].

Для его-стану Батька характерним є доповнення, а, отже, і бачення співбесідника у его-стані Дитини. Хоча насправді звертання «Парламентар»: Дорослий → Батько, прихована транзакція «Недотепа» (Дитина → Батько) змушує керівника для збереження паралельності транзакції відповідати «Дитині» працівника, що переводить стосунки працівник-керівник на рівень дитина-батько. На керівника покладаються обов'язки, яких за інших умов він би не мав перед працівником. Працівник, у свою чергу, отримує над керівником контроль, подібний детермінованому батьківським інстинктом контролю дітей над батьками, що виражається різноманітними когнітивно-афективними структурами.

Така ситуація потребує корекції. Ми ж пропонуємо загальний принцип, якого варто дотримуватись, вибудовуючи мотиваційну політику – пріоритету встановлення домінування егалітаристичних настроїв у колективі. Це можна здійснити, зокрема, дотримуючись двофакторної моделі мотивації Герцберга [7, с. 394].

Список використаних джерел

1. Кузьміна Н.Ю. Перспективи розвитку транзактного аналізу в організаціях. https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/kuzmina_0001.pdf
2. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. К.: Всеувиито, 2001. 242 с.
3. Рамундо М., Шелли С. Как поднять энтузиазм сотрудников. 2004. 331 с.
4. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком. 2006. 816 с.
5. Griffin R. Management. Texas A'n'M University, 1998.